

Солаева Мафтуна Гайратовна,

магистрант

Ургенчский государственный университет,

г. Ургенч, Узбекистан

К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ НЕКОТОРЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о деривационных возможностях архитектурных терминов, функционирующих в современном русском языке. Исследуются проблемы заимствования, онимизации, а также семантическая трансформация, которые затрагивают терминологические единицы сферы архитектуры.

Ключевые слова: Термин, терминологическая система, заимствования, деривация, онимизация, деонимизация, греко-латинский.

Проблема исследования, описания принципов формирования отдельных терминологических систем, в частности и архитектурной терминосферы, вопрос о структуре, семантических особенностях терминов, входящих в данную систему, является одной из актуальных задач современной языковедческой науки.

Лингвистический интерес к архитектурной терминологии непосредственно связан с тем, что данная область знания имеет важное значение в жизни человека, т.к. в памятниках зодчества запечатлены важнейшие страницы истории человеческого общества.

Исследуя архитектурную терминосистему русского языка, можно убедиться в том, что значительная часть единиц восходит к греческому или римскому зодчеству: именно в Древней Греции и Риме была заложена основа европейской архитектуры.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Структура архитектурной терминологии – это довольно сложное, запутанное систематическое образование, подчиняющееся общим для терминосистем закономерностям, а также имеющее ряд уникальных особенностей.

Наличие достаточно значительного количества иноязычных единиц в русской архитектурной терминосистеме свидетельствует об активности взаимоотношений русского народа с другими народами по данной сфере.

Значения терминов архитектурной сферы были образованы на основе пространственных, образных и других ассоциаций. Образными ассоциациями мотивирован метафорический перенос значений. При пространственной и временной ассоциации возникала связь между частью и целым, а значит, происходил метонимический перенос значений.

Рассмотрим виды преобразований, которые происходили с архитектурными терминами греческого и латинского происхождения.

При метафорическом переносе общеупотребительное слово начинает обозначать понятие архитектуры на основе внешнего сходства обозначаемого предмета [1, с. 45–46]. Например, термин *капитель* «верхняя часть колонны или пилястра, служащая непосредственным переходом к покрытию» [2, с. 67]. Слово заимствовано из лат. *capitellum* «оловка», что в латинском языке образовано от *caput* «голова» [3, с. 65]. Сходство между головой человека и капителью состоит в том, что и то, и другое – это верхняя часть фигуры, завершающая целое. Можно констатировать, что данный архитектурный термин выполняет и функцию соматизма.

При метонимическом переносе общеупотребительное слово начинает обозначать понятие архитектуры на основе смежности предметов, понятий, действий [1, с. 47]. Например, *арена* «круглая площадка посередине цирка, на которой даются представления; манеж; спортивная площадка для массовых зрелищных мероприятий» [2, с. 25].

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Морфемная деривация – образование новых слов при помощи аффиксов: единица *ордер* «тип композиции, основанный на художественной обработке несущих (колонн) и несомых (антаблемент) конструкций» [2, с. 36]. Данное слово было заимствовано из франц. *ordre* («приказ, корпорация, ордер») и восходит к лат. *ordo* («ряд, порядок, сословие») [2, с. 38].

При онимизации нарицательные имена переходят в имена собственные, например, афинский Акрополь – «центральная укрепленная часть в городе Афины». Как нарицательное существительное *акрополь* обозначает «центральную укрепленную часть города на холме; крепость». Заимствовано из др.-греч. ἄκρο-πόλις «расположенная на возвышенности укрепленная часть города, акрополь, цитадель; афинский Акрополь; перен. твердыня, оплот» [4, с. 36]. Онимизация произошла уже в самом древнегреческом языке.

Деонимизация (или аппелятивация) – переход имени собственного в нарицательное. Например, *палаты* (устар.) – большое богатое здание с множеством комнат; (разг.) большое, роскошно отделанное помещение, зал; отдельная комната в больнице, где лечат стационарных больных; название представительных органов или их отдельных составных частей в ряде стран; название некоторых государственных учреждений, ведающих чем-либо» [4, с. 42]. Данное слово было заимствовано из лат. *Palatium* – Палатинский холм, императорский дворец. Второе значение у этого латинизма появилось в I в. до н. э., поскольку резиденция Октавиана Августа находилась на Палатинском холме [3]. Затем так стали называть роскошные дворцы и именно в этом значении слово представлено в европейских языках: ит. *palazzo* (*palast*), англ. *palace* [4, с.56].

Система архитектурной терминологии является сложным, запутанным систематическим образованием. Термины греко-латинского происхождения свидетельствуют о наличии в русском языке базового пласта интернациональной лексики.

Список литературы:

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Ком Книга, 2007. – 576 с.
2. Гринев С. В. Введение в терминоведение. – М.: МГУ, 2003. – 309 с.
3. Древнегреческо-русский словарь: в 2 т. / под ред. С.И. Соболевского. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1999.
4. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – СПб: Норинт, 2000.
5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. 2-е изд. М.: Прогресс, 1996.

Личная анкета участника:

1. ФИО контактного лица (автор или руководитель): ***Солаева Мафтуна Гайратовна***
2. Контактный e-mail:
3. Требуемое количество печатных экземпляров сборников: -
4. Требуемое количество сертификатов (указать в электронном или печатном виде): **1 (электронный)**
5. Требуемое количество дипломов (указать в электронном или печатном виде): - **maftunasolaeva@gmail.com**